

குறிஞ்சி நில மக்களின் சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை

Environmental Management of the People of Kurinji

முனைவர் ர. பிரித்தா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, அக்சிலியம் கல்லூரி, வேலூர்-6, தமிழ் நாடு, இந்தியா.

Dr. R. Preetha, Assistant Professor of Tamil, Auxilium College, Vellore-6, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1172-8043>

DOI: 10.5281/zenodo.10122848

Abstract

The world is not only composed of Pancha Buddhas like earth, water, fire, air and sky. It is natural. The Tamil forefathers who knew this very well dealt with nature in the context of nature in Tholkaapiyam. Nature is ever changing and it is the permanent nature. Every man gets his needs from nature according to the environment in which he lives. When man became greedy, the environment began to suffer. However, there are plenty of records of people living in the Sangam period living without any impact on the environment. Sangam literature speaks about society in harmony with nature. There are many records of people living with nature as life, feeling, relationships, food and life. From the king to the common people, they have protected nature and the environment. People of the Sangam period could live according to the land and natural environment they lived in. They divided the lands into Kurinji, Mullai, Marutham, Neithal and Palai, and they used the natural materials found there as raw materials and used them as their livelihood. They had great knowledge and awareness of the environment and considered the places where they lived as deities. In the land of Kurinji, the mountain, in the land of Neithal, the sea, in the land of Marutham, the agricultural land, and in the land of Mullai, the forest are the mountain forms. The ancient Tamil people lived in harmony with nature and protected the environment. This article decodes the messages about the environmental management of the people in Kurinji land.

Keywords: Sangam literature, People, Kurinji, Environment, Management.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

உலகம் என்பது நீர், நிலம், காற்று, ஆகாயம், நெருப்பு எனும் பஞ்ச பூதங்களால் ஆனது மட்டுமில்லை. இயற்கையின் வழிப்பட்டதாகும். இதனை நன்கு அறிந்த முன்னோர்கள் “இயற்கைப் பொருளை இற்றென கிளத்தல்” (தொல்.பொருள்.1539) எனும் நூற்பாவில் இயற்கை என்பதை இயல்பு என்னும் பொருண்மையில் கையாள்கின்றனர். இயல்பு என்பது நிரந்தர இயல்பாகும். ஒவ்வொரு மனிதனும் அவன் வாழும் சூழலுக்கு ஏற்ப அவனுக்கானத் தேவைகளை இயற்கையிடமிருந்து பெற்றுக் கொண்டான். மனிதன் என்று பேராசை நிறைந்தவனாக மாறினானோ அன்றே சுற்றுச் சூழல் பாதிப்பும் ஏற்பட தொடங்கியது. இருப்பினும் சங்க காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் எந்த காலத்திலும் சுற்றுச் சூழலுக்குப் பாதிப்பு

வராமல் வாழ்ந்த பதிவுகள் ஏராளமாகக் காணப்படுகின்றன. சங்க இலக்கியம் என்றாலே இயற்கையோடு இயைந்த சமூகம் குறித்த இலக்கியம் ஆகும். இயற்கையை மக்கள் உயிராக, உணர்வாக, உறவாக, உணவாக, வாழ்வாக கொண்டு வாழ்ந்துள்ள பதிவுகள் ஏராளம். மன்னன் முதல் மக்கள் வரை இயற்கையையும் சுற்றுப் புற சூழலையும் பாதுகாத்துள்ளனர். சங்க கால மக்கள் தாங்கள் வாழ்ந்த நிலங்கள், இயற்கை சூழல் ஆகியவற்றிற்கேற்ப வாழும் திறனைப் பெற்றிருந்தனர். திணை அடிப்படையில் குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை எனப் பிரித்து அங்குள்ள இயற்கைப் பொருள்களை உரிப்பொருளாகவே பாசுப்படுத்தி அவற்றை தம் வாழ்வியலாகக் கொண்டிருந்தனர். சுற்றுச்சூழல் குறித்து பெரும் அறிவையும் விழிப்புணர்வையும் கொண்டிருந்ததால் அவர்கள் வாழ்ந்த இடங்களை தெய்வமாகக் கருதினர். குறிஞ்சிநிலத்தில் மலையையும், நெய்தல் நிலத்தில் கடலையும், மருத நிலத்தில் விவசாய நிலத்தையும், முல்லை நிலத்தில் காட்டையும் தெய்வமாக வழிப்பட்டனர். இவற்றில் இயற்கையோடு இயைந்து சுற்றுச் சூழலைப் பாதுகாத்து வாழ்ந்த மக்களில் கட்டுரையின் தலைப்பையொட்டி குறிஞ்சி நில மக்களின் சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மைக் குறித்து இக்கட்டுரை அமைக்கப்பட உள்ளது.

திறவுச்சொற்கள்: சங்க இலக்கியம், மக்கள், குறிஞ்சி, சுற்றுச்சூழல், மேலாண்மை.

முன்னுரை

மனிதச் சமூகம் தோன்றிய காலக்கட்டத்திலிருந்து மனிதன் திணை அடிப்படையிலான வாழ்வியல் முறைகளைப் பின்பற்றி வாழ்ந்தான். அவன் வசித்த இடங்களில் கண்டறிந்த அனைத்தையும் அவன் தேவைக்கேற்ப மாற்றிக் கொண்டான். இருப்பினும் சூழலைப் பாதுகாக்கும் பொறுப்பும் அவனிடம் மேலோங்கி இருந்தது. அவை வாழ்கின்ற நிலத்தையும், சூழலையும், காலத்தையும் பொறுத்து அவற்றைத் தனதாக்கிக் கொண்டான். மனிதன் கண்டறியாதது இவ்வுலகில் எதுவும் இல்லை. திசைகள் அறிந்து வீசும் காற்றின் திசையையும் தன்மையையும் கண்டறிந்து, அவற்றிற்குப் பெயரிட்டதில் தொடங்கி வானவியல், சோதிடம், மருத்துவம், விஞ்ஞானம், கட்டிடக்கலை, ஆடை, அணிகலன், உணவுகள் என மனிதனுக்குத் தேவையான அனைத்தையும் ஆதியிலிருந்து அந்தம் வரை கண்டறிந்த அனைத்தும் அறிவியல் பூர்வமானவை. உலகில் உள்ள அனைத்துப் பிரிவுகளிலும் மனிதனின் அறிவியல் பூர்வமாகவும் அதே நேரத்தில் தான் வசிக்கும் இடத்தின் சூழலையும் தனதாக்கிக் கொண்டு அந்தச் சூழலையும் பாதுகாக்க அவன் பின்பற்றிய முறைகளையும் குறித்த செய்திகளும் இலக்கியங்களில் பெரும்பான்மையாகக் காணக்கிடக்கின்றன. “சூழலியல் என்பது தங்கள் சுற்றுப்புறத்தோடு உயிரினங்களுக்கு உள்ள உறவு பற்றிய ஆய்வு மட்டும்தானா?

International Journal of Tamil Language and Literary Studies*A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal***E-ISSN: 2581-7140****Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023****UGC CARE Listed Journal****Available at: www.ijtlls.com**

அதுமட்டுமன்று. சூழலியல் உயிரியலின் ஒரு பிரிவினை மட்டும் விளங்கவில்லை. இது இயற்கை, அறிவியல், சமூக அறிவியல், தத்துவ இயல் ஆகியவற்றை இணைத்து இயற்கையை முழுமையாகப் புரிந்துகொள்ள முனைகிறது. எல்லா உயிர்களும் ஒன்றையொன்று சார்ந்திருக்கும் தன்மைதான் சூழலியலின் அடிப்படையாகும்” (சுற்றுசூழல் ஒழுக்கவியல் - சுற்றுசூழல் கல்வியின் நோக்கம், ஏ.எல்.எம். ரியால், ப.7). இருப்பினும் தலைப்பையொட்டி குறிஞ்சி நில மக்களின் சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை சிந்தனைகளைப் பற்றி பின்வருமாறு காணலாம்.

நீர்

உலகுக்கு முக்கியமானது நீராகும். நீர் இல்லாமல் உலக வாழ்க்கை நடைபெறாது. நகர வாழ்வில் இன்று நீர் நிலைகள் பல மாசடைவினைச் சந்தித்து வருகின்றன.

நீரின்றி அமையாது உலகெனின் யார் யார்க்கும்**வான் இன்று அமையாது ஒழுக்கு (குறள்: 20)**

ஏரிகள், குளங்கள், கால்வாய்கள் எனப் பலவிதமான நீர்நிலைகளும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு, வீடுகளாகவும், கட்டடங்களாகவும் மாறியுள்ளன. ஆனால் மலைகளில் வாழும் மக்கள் இன்றும் நீர் நிலைகளைப் பாதுகாக்கின்றனர். மலைகளில் பல காட்டாறுகள், ஊற்று நீர், குளத்து நீர், அருவி நீர் எனப் பல காணப்படுகின்றன. (சங்க இலக்கியத்தில் சூழலியற் சிந்தனை, ப. 3)

நிலம்

இயற்கைப் பேரழிவுகளிலிருந்து நிலச் சரிவுகளினால் மக்களுக்குப் பாதிப்புகள் நிகழாத வண்ணம் பாதுகாப்பது மரங்கள்தான்.

வளிபொரு மின்னொடு வான் இருள் பரப்பி**விளிவு இன்று கிளையோடு, மேல்மலை முற்றி****நளிகடல் முன்னியது போலும், தீம் நீர்****வளி வரல் வையை வரவு (பரிபா., 12: 1 - 8)**

வைகைத் தோன்றும் இடம் பொதிகை மலை. வையையில் ஆறு கடல்போல் விரைந்து வந்தாலும் நிலச்சரிவுகள் ஏற்பட்ட செய்திகள் இல்லை. சங்க இலக்கியங்களில் ஆற்றுப் பெருக்கு ஏற்பட்டிருந்த காலங்களிலும் உயிர்ச்சேதம் நிகழவில்லை என்பதை அறியமுடிகிறது.

காற்று

மனித வாழ்க்கைக்கு நீர், நிலம் எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவுக்கு காற்று மிகவும் முக்கியம். அந்த காற்றுத் தூய்மையானதாக இருக்க வேண்டும். காற்றைத் தூய்மை செய்யும் பணியை மரங்கள்தான் செய்கின்றன. அம்மரங்களை மலையில் வசிப்பவர்கள் இன்றும் பாதுகாக்கின்றனர். இலக்கியங்களில் மக்கள் அவர் தேவைக்கு மட்டுமே மரங்களை எரித்துள்ளனர். அதை பின் வரும் வரிகளில் காணலாம்.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies*A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal***E-ISSN: 2581-7140****Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023****UGC CARE Listed Journal**Available at: www.ijtlts.com**குறத்தி மாட்டிய வறல் கடைக் கொள்ளி****ஆரம் ஆதலின் அம் புகை அயலது****சாரல் வேங்கைப் பூஞ்சினைத் தவழும் (புறம்., 108: 1 - 3)**

என்ற பாடலடிகளால் சந்தன மரம் எரிக்கப்பட்டமையும், அதனால் எழுந்த புகை வேங்கை மரத்தில் படிதலையும் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆசிரியர். அன்றாடத் தேவைகளுக்கு மட்டுமே அரிய வகை சந்தன மரங்கள் அழிக்கப்பட்டது. ஆனால் நகர வாழ்வில் காற்று மாசுபட முக்கிய காரணம் நவீனமயமாதலே. தொழிற்சாலை மற்றும் வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்படும் அதிகப்படியான எரிபொருள் பயன்பாடு காற்றை மாசுபடுத்தி சுவாசப் பிரச்சினை உட்பட பல நோய்களையும் கொடுக்கின்றன. அதுமட்டுமன்றி அமிலமழை, ஓசோனில் ஓட்டை என பல பயங்கரமான ஆபத்துக்களை எதிர்நோக்க வேண்டியுள்ளது. காற்றைச் சுத்தப்படுத்தும் காடுகளை அழிப்பதனால் இந்த ஆபத்துக்களைச் சந்திக்க வேண்டியுள்ளது. மலையும் மலை சார்ந்த இடமாக இருப்பதால் குறிஞ்சிநில மக்கள் அனைவரும் மலைகளில் குடிகொண்டுள்ளனர். அவர்கள் அங்குள்ள இயற்கைக்குத் தகுந்தவாறு தினை, கிழங்கு, மலைநெல் போன்றவற்றை விதைத்தும், காட்டில் கிடைக்கும் விலங்குகளை வேட்டையாடியும் வாழ்க்கை நடத்துபவர்கள்.

பரண் அமைத்தல்

மலைகளில் வசிப்பவர்கள் பெரும்பாலும் பரண் அமைத்து வைத்திருப்பர். அவை மலைகளிலிருந்து எடுத்து வந்த மூங்கிலால் பின்னப்பட்டவை ஆகும். மரப்பலகையைக் கொண்டும், மூங்கில் தப்பைகளைக் கொண்டும் வீட்டின் அடுப்பிற்குமேல் சிறு பரண் அமைத்துக்கொள்கின்றனர். அதன்மீது பாத்திரங்கள், தானியங்கள் போன்ற பொருட்கள் எல்லாவற்றையும் அடுக்கி வைத்துக்கொள்கின்றனர். பத்து முதல் பதினைந்து அடிவரை பல கம்புகளை ஒன்று சேர்த்துக்கட்டி பரண் அமைத்துள்ளனர். மலையாளிகளின் வீடுகள் பரண் இல்லாமல் இல்லை என்று கூறும் அளவுக்கு இவர்களுடைய வாழ்வியலோடு ஒன்றி விட்டதையும் பார்க்க முடிகிறது. விவசாய நிலங்களிலும் உயரமான இடத்திலும் பரண் அமைத்து வைத்திருப்பர். அதன் மீது அமர்ந்துதான் திணையைப் பாதுகாப்பர். அவற்றைக் குறித்த பதிவுகளும் இலக்கியத்திலும் காணமுடிகின்றது. அவை,

பிடியொடு மேயும் புன்செய் யானை**அடி ஒதுங்கு இயக்கம் கேட்ட கானவன்****நெடுவரை ஆசினிப் பணவை ஏறி****கடுவிசைக் கவணையில் கல் கை விடுதலின் (குறிஞ்சிக்கலி: 41: 7 - 10)**

ஆண்யானை, பெண் யானையுடன் வந்து புன்செய் நிலத்திலே புகுந்துப் பயிரைத் திண்ணாமல் நிற்கும் ஆண்யானையின் காலடிச் சத்தம் கேட்ட கானவன் உயர்ந்த மலையில் ஆசினிப்

International Journal of Tamil Language and Literary Studies*A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal***E-ISSN: 2581-7140****Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023****UGC CARE Listed Journal****Available at: www.ijtlls.com**

பலாவின் மேல் இட்ட பரணிலே ஏறினன். அவ்வாறு ஏறிக் கடிய வேகத்துடன் பாயும் கவணையிற் கல்லை வைத்து எறிவதற்கு பரண் ஒரு முக்கியமானவையாக உள்ளன. மலைவாழ் மக்கள் கண்டுபிடித்த அறிவியல் சிந்தனைகளுள் பரண் அமைத்தல் சிறப்பிடம் பிடிக்கின்றன.

கிளிகடி கருவிகள்

இவர்கள் விதைக்கின்ற தினைப் பயிர்களைப் பறவைகள் உண்ணாதவாறு பாதுகாக்க கிளிகடி கருவிகளைப் பயன்படுத்தினர். இவை,

சிறு தினைப் படுகிளி கடிஇயர், பல்மாண்

குளிர் கொள் தட்டை மதன் இல புடையா (அகம்., 32: 5 - 6)

தினைக் கதிரின்கண் வந்து வீழும் கிளிகளை ஓட்டும் பொருட்டுக் குளிரும் தட்டையுமாகிய தன்னால் எடுக்கலாகும் நொய்மையுடைய கிளிகடி கருவிகளைப் பயன்படுத்துவர்.

ஆந்தை

மலைவாழ் மக்கள் ஆந்தைகளை வேட்டையாடுவதில்லை. இரவு நேரங்களில் நிலத்தில் உள்ள எலிகளைப் பிடிக்கக் கூடியது ஆந்தைகள். விளை நிலங்களில் எலிகள் வேகமாக இனப்பெருக்கம் செய்யக் கூடிய தன்மையுடையது. எலிகள் பெருகிவிட்டால் மனித இனம் உற்பத்தி செய்யும் உணவுகள் அனைத்தும் எலிகளுக்கே போதாதது மட்டுமல்ல எலிகளால் உருவாகும் நொய்களும் பெருகிவிடும். ஆனால், இயற்கை அதை அனுமதிப்பதில்லை. எலிகள் எவ்வளவு வேகமாக பெருகுகின்றதோ, அதே அளவு வேகமாக அதைக் கட்டுப்படுத்துபவை ஆந்தைகள்.

எம் ஊர் வாயில் உண் துறைத் தடைஇய

கடவுள் முதுமரத்து, உடன் உறை பழகிய

தேயா வளை வாய், தெண் கண், கூர் உகிர்,

வாய்ப் பறை அசா அம், வலிமுந்து கூகை (நற்., 83: 1-4)

நற்றிணையில் வரும் ஒரு பாடல், பெண் ஒருத்தியின் காதல் உணர்வை பதிவு செய்யும் பொழுது கூடவே ஆந்தை என்ற பறவை இனத்தை பற்றிய அனைத்துச் செய்திகளையும் பட்டியலிட்டு விடுகிறது. விளைச்சல் பொருட்களை நாசம் செய்யும் எலிகளிடம் இருந்து நம் உணவுப் பொருட்களைக் காப்பாற்றித் தரும் மிகப் பெரிய உதவியை செய்பவை ஆந்தைகள்தான்.

கவண்கல்

குறிஞ்சி நில மக்கள் பறவைகளை விரட்ட பயன்படுத்தும் கருவிகளில் ஒன்று கவண்கல். அக்கல்லானது இருந்த இடத்திலிருந்து குறிவைத்து தாக்கக்கூடிய கருவி. இவற்றைக் குறித்தும் இலக்கியங்களில் காணப்படுகின்றன. அவை, **இரவின் மேயல் மருஉம் யானைக் / புலவின் பழத்துள் தங்கும். (அகம்., 292: 8 - 14)** மேற்கண்ட அடிகளால் அறியலாம். நள்ளிரவில்

வேற்றுப்புலம் சென்று மேய்ந்துவிட்டு வருகின்ற யானையின் காலடி ஓசையைக் கேட்டு வலிய நடைகொண்ட அதன் வருகையை உற்று அறிந்த வலிமை பொருந்திய கையையுடையவன் கானவன். அவன் மலையில் பரண்மீது ஏறி இருந்து கடிய வேகங்கொண்ட கவணியிற் சிறிய கல்லை வைத்து எறியலானான். அக்கல்லானது சிறகமைந்த அம்புபோல விரைந்து சென்று பக்க மலையில் நின்றிருந்த வேங்கையின் ஒளி பொருந்திய பூக்களைச் சிதறச் செய்து, தேனினம் வைத்த அடையை உருவி அழித்துத் தேனை உகுத்தது. பின் பக்கத்தில் உள்ள பலாவினது பழத்துள் சென்று புகுந்தது. மூர்த்தி சிறிதெனினும் அதன் கீர்த்தி பெரிதாகக் கூறும் அளவிற்கு, அத்தகைய வலிமை மிகுந்த ஒரு கருவியை இருந்த இடத்திலிருந்தே குறிப் பார்த்து அடித்து பறவைகளை ஓட்டுவதற்கு அக்காலத்திலே கண்டறிந்துள்ளனர். பறவையை விரட்ட இம்முறையைப் பயன்படுத்தியவர்கள் பறவைகளை வேட்டையாட பின்வரும் முறையை நிகழ்காலத்தில் மலைவாழ் மக்கள் கையாள்கின்றனர்.

பறவைகளைப் பிசின் தடவி வேட்டையாடுதல்

மலையாளிகள் மலையில் காடை, செம்புருத்தான், கொண்டைக்குருவி, காட்டுக்கோழி போன்ற பறவைகளை வேட்டையாடுகின்றனர். நீர் நிலைகள், அடர்ந்த காடுகள் நிறைந்த பகுதிகளில் வாழ்கின்ற இப்பறவைகளை வேட்டையாட கண்ணி வலை, பிசின், உண்டிவில், கவண் கல் போன்ற வேட்டைக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். மேலும், இப்பறவைகளை வேட்டையாடுவதற்கு முக்கியமாக பிசின் என்று ஒருவகை பசை பயன்படுத்தப்படுகின்றது. பிசின் என்ற பசையை மலையாளிகள் தங்கள் நிலங்களில் உள்ள பலா மரத்திலிருந்தே எடுத்துக் கொள்கின்றனர். பலா மரத்தின் இளம் தொட்டுக்களைச் சிறிது கீறிவிட்டால் அதில் வடியும் பால் சிறிது நேரத்தில் தோய்ந்து விடுகிறது. அதனை எடுத்துப் பறவைகள் அதிகமாகச் செல்லக்கூடிய நீர் நிலைகள், பழமரங்கள், வயல்கள் போன்ற இடங்களில் பத்துப் பதினைந்து கிளைப்பிரிவுகளை உடைய நீண்ட ஒரு கம்பினை எடுத்து அதன் கிளைகளில், தோய்ந்த நிலையில் இருக்கும் பிசினைத் தடவி அந்தந்த இடங்களில் வைத்து விட்டு இவர்கள் அதன் அருகில் உள்ள மறைவான இடங்களில் இருப்பர். இறையைத் தேட வரும் பறவைகள் அந்தக் கிளைகளின்மீது உட்கார்ந்து எழும்போது பிசின் இறக்கையினையும், காலையும் இறுகப் பிடித்துக் கொள்ளும். அப்பொழுது பறவையால் மேலே பறக்க முடியாது. அங்கு மறைந்திருப்பவர்கள் விரைவாகச் சென்று அப்பறவைகளைப் பிடித்துக்கொள்கின்றனர். வனப்பாதுகாப்பின் காரணமாக வேட்டையாடுதல் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளதால் இத்தொழில் இன்று அவ்வளவாக நடைபெறுவதில்லை. (குருமலை – பழங்குடிகள், ப. 99)

சுனை நீர்

குறிஞ்சி நிலத்தின் உச்சிப் பகுதிகள் மழை நீரைத் தேக்கி வைத்துக் கொள்கிறது.

பின்னர் அந்த நீர் கசிந்து அங்கு உள்ள சுனைகள் நிறைகின்றன. சுனைகளில் உள்ள நீர் சேர்ந்து அருவியாக வீழ்ந்து, காட்டாறாகப் பெருக்கெடுத்து ஓடுகின்றன. இதை,

சூருடை நனந்தலைச் சுனை நீர் மல்க

பெருவரை அடுக்கத்து அருவி ஆர்ப்ப

கல் அழைத்து இழிதரும் கடுவரற் கான்யாற்று (நற்., 7: 1-3)

மேற்கண்ட பாடலின் மூலம் அறியப்படுகிறது. நிகழ் காலத்திலும் அவ்வாறு காணப்படுகின்றன.

விவசாயம்

குறிஞ்சிநில மக்களின் வாழ்வாதாரமாகவும், முக்கியத் தொழிலாகவும் உள்ளது விவசாயம்தான். வேலூர் மாவட்ட மலைவாழ் மக்கள் இன்றும் அவ்வாறுதான் காணப்படுகின்றனர். அவ்வை பிராட்டியின் மூதுரை வரிகளைப் போல மலைகளில் வாழ்கின்றனர். அவ்வை பிராட்டியின் மூதுரை வரிகளில் விவசாயத்தின் சிறப்பு வலியுறுத்தப்படுகிறது. அதை கண்ணன் அவர்கள் எழுதிய கட்டுரையில் பின்வருமாறு எடுத்துரைத்துள்ளார்.

வரப்புயர நீர் உயரும்

நீர் உயர நெல் உயரும்

நெல் உயரக் குடி உயரும் (தமிழ் இலக்கியத்தில் சுற்றுச்சூழல், ப. 3)

மலைகளில் தினை, சாமை, கேழ்வரகு, கம்புப் போன்றவைப் பயிரிடப்படுகிறது. இவற்றோடு சூரியகாந்தி, வேர்க்கடலை, உளுந்து, மலை நெல், எள்ளு, மக்காச்சோளம், கொள்ளு போன்றவையும் பயிரிடப்படுகின்றன. மலைகளில் பெரும்பாலும் கரடு, முரடான இடமாகக் காணப்படும். அவற்றை விளைச்சல் நிலமாக மாற்றுவதற்குப் பெரும்பாடு படுகின்றனர். இதை அகநானூற்றில் பின்வருமாறு காணலாம்.

முதைபடு பசங்காட்டு அரில்பவர் மயக்கி

பகடுபல பூண்ட உழவுறு செஞ்செய்

இடுமுறை நிரம்மி, ஆகுவினைக் கலித்து

பாசிலை அமன்ற பயறுஆ புக்கென (அகம்., 262: 1 - 4)

பழமையான பசுமை நிறைந்த காட்டிலே, எருதுகள் பூட்டிய பல ஏர்களைக் கொண்டு ஒன்றோடொன்று பின்னிக் கிடக்கும் கொடிகளை உழக்கி உழுது போட்ட சிவந்த புன்செய் நிலத்தில் எருதுகளை முறையே இட்டு களை எடுத்து, நீர்ப்பாய்ச்சி நன்கு விவசாயம் செய்வார். மலைக்குறவர்கள் ஒவ்வொரு பயிர்களையும் காலம் அறிந்து பயிரிடுகின்றனர். ஆடி மாதத்தில் தினை, சாமை, கேழ்வரகு, அவரை, துவரை, சோளம், மலைநெல்லை விதைப்பர். ஐப்பசி

மாதத்தில் எள், கொள்ளு, கொத்தமல்லி போன்றவையும், வைகாசி மாதத்தில் கம்பையும் என விதைக்கும் காலத்தை நன்கு அறிந்திருந்தனர்.

இயற்கை உரம்

பழங்காலத்தில் இயற்கை உரம் குறித்தப் பதிவுகள் சங்க இலக்கியத்தில் உள்ளது. கால்நடைகளின் எரு மற்றும் செடி கொடிகளின் உதிர்ந்த சருகுகள் நிலப்பரப்பில் தாதுக்களாக நிலங்களில் பயன்படுத்தப் பட்டுள்ளன. அவை பின்வரும் வரிகளின் மூலம் புலப்படுகிறது.

காஞ்சித் தாது உக்கன்ன தாது எரு மன்றத்துக்

தூங்கும் குரவையுள் (கலி.,108: 60 - 61)

தாது எரு மறுத்த கலி அழி மன்றத்து (பதிற்று., 13: 17)

இடுமுள் வேலி எருப்படு வைரப்பின் (பெரும்., 154)

பழந்தமிழகம் மண்வளமுடன் காணப்பட்டது. மூதூர், முற்றம், பாசறை என்று வளமான மண் இடங்கள்கூட சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ளன. அவை, “தாதுஎருத் ததைந்த முற்றம் முன்னி” (மலை., 531) இயற்கையில் கிடைத்த இலை, தழைகளால் ஆன குப்பைக் கூளங்களை உரமாக மலைவாழ் மக்கள் பயன்படுத்தியதோடு, பழங்காலத்தில் ஆடுகளை மேய்ச்சல் நிலத்திற்கே கொண்டு சென்று உரஉற்பத்தி செய்தது போல, இன்றும் மலைவாழ் மக்கள் பின்பற்றி வருகின்றனர்.

விவசாயத்திற்குப் பயன்படும் தொழில் கருவிகள்

இயற்கையோடு இயைந்து வாழும் மக்களின் பிராதனத் தொழிலே விவசாயம் தான். நிலத்திற்கு ஏற்ப மாறுபடும். விவசாயத்திற்குப் பல்வேறு விதமான கருவிகளைப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். அவை கலப்பை, நெகித்தடி (நுகத்தடி), மோழி, கொண்டி, கலப்பைக் கயிறு, சந்துலி, மொலையாணிக்குச்சி, பூட்டு, கடக்குச்சி, ஏர்கால், பரம்பு, மாடு, எருது, உழக்கோல், பரம்பு, சங்கிலி போன்றவைகளைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இவையனைத்தும் மனிதனின் விவசாயத்திற்காக அறிவியல் பூர்வமாகக் கண்டுபிடித்தவைதான். இவை இன்றும் பயன்பாட்டில் இருந்து வருகின்றது.

வனப்பொருட்களைச் சேகரித்தல்

விவசாயத்திற்கு அடுத்தப்படியாக பொருளாதார மேம்பாட்டிற்காக வனங்களிலிருந்து பலவகையான பொருட்களைச் சேகரிக்கின்றனர். அவற்றில் பழங்கள் தொடர்பானவை மட்டுமின்றி மூலிகைகள், கடுக்காய், தேன், விறகுகள், கிழங்குகள், பட்டைகள், பிசின், நார்கள், காட்டுப்புற்கள் போன்றவை சேகரிக்கின்றனர். இன்றும் இவை நடைமுறையில் இருந்து வருகின்றன.

தேனெடுத்தல்

சிறுநிலக்கியங்களில் ஒன்றான குற்றாலக் குறவஞ்சியில் கூறுவது போல மலை வளம்,

சோலை வன வளம், தாவர விலங்கின வகைகள் அவற்றிற்கிடையேயான தொடர்பு, மலைவாழ் மக்களின் உணவு சேகரிப்பு போன்றவை குருமலையிலும் காணப்படுகின்றன. தேன் மலையில் வசிப்பவர்களின் முக்கிய உணவாகும். தேனைச் சேகரிக்கக் காடுகளுக்குக் காலையில் சென்று மாலை வரை அங்கேயே இருந்து தேனைச் சேகரித்து வருகின்றனர். இதை,

முகிழ்த்து வரல் இளமுலை மூழ்க, பல்ஊழ்

நறைகால் யாத்த நளிர்முகைச் சிலம்பில்

பிரசம் தூங்கும் சேண் சிமை (அகம்., 242: 16 - 21)

தேன் கூடுகள் நெருங்கித் தொடுக்கப்பெற்ற குளிர்ச்சி பொருந்திய குகைகளையுடைய பக்கமலைகளோடு கூடிய பெரிய மலையின் பிளவுகளின் இடையே நீண்டு வளர்ந்த சிறிய இலைகளைக் கொண்ட சந்தன மரத்தின் மெல்லிய கிளைகள் தீண்டுமாறு, மேலே தேன் இறால்கள் தொங்கும் உச்சியினையுடைய மூங்கிற்காடுகளைத் தன்னிடத்தே கொண்டது மலை. அத்தகைய உச்சிப் பாறையின்கண் உள்ள இனியத் தேனை எடுக்க முயலும் குறவர்கள் ஏறமுடியாத அளவுக்கு நீண்ட உச்சியை உடையது மலைப் பகுதியாகும். அப்படிப்பட்ட நிலையில் தேனை எடுக்க அதில் பிணைக்கப்பட்ட கயிற்றேணியை இருவர் பாதுகாப்புக்காகப் பிடித்துக் கொள்வர். கயிற்றைக் கொண்டு மலைப் பாறையில் ஒருவர் இறங்க, உச்சியில் மற்றொருவர் இன்னொரு கயிற்றை விடுவார். கயிற்றில் கூடை வைத்திருப்பார். அதில் தேனீக்களை விரட்ட புகை மூட்டம் போட்டு பின் நூலேணியில் இருவர் தேனெடுக்கச் செல்லும் உத்தியைப் பயன்படுத்துவர். தேனில் பல வகையுண்டு. அவை மலைத்தேன், கொசுத் தேன், கொம்புத்தேன், கிழத்தேன் என பலவகையுண்டு. ஒவ்வொரு தேனை எடுப்பதற்கு ஒவ்வொருமுறையை கையாள்கின்றனர். மலைத்தேன் எடுக்கும்போது இரண்டிற்கும் மேம்பட்டவர்கள் செல்வர். இத்தேன் உயர்ந்த மரங்களிலும், பெரிய பாறைகளிலும் மட்டுமே காணப்படும். காடுகளிலுள்ள நீர் நிலைகள், சுனை, குட்டை, பூக்கள் உள்ள இடங்களுக்குச் சென்று தேனீக்கள் எந்த திசையை நோக்கி செல்கின்றன என்று நன்கு உற்றுப் பார்க்கின்றனர். இதனைப் பூச்சிப் பார்த்தல் என்று கூறுவர். பின்னர் அவ்விடத்திலிருந்து ஈக்கள் சென்ற திசையை நோக்கி சிறு சிறு இடைவெளி விட்டு ஒவ்வொரு மரத்தின் கிளைகளையும் அண்ணாந்துப் பார்த்த வண்ணம் செல்கின்றனர். இவ்வாறு பல சிரமங்களுக்குட்பட்டுக் காடுகளில் அலைந்து திரிந்த பிறகேதான் தேன் கூடுகள் அகப்படுகின்றன.

கொசுத்தேன் மர முகடுகள், பாறை இடுக்குகள், வீட்டுச்சுவர் போன்றவற்றில் இருக்கும். கொசு போன்று சிறுசிறு ஈக்களைக் கொண்டிருப்பதால் இதனைக் கொசுத்தேன் என்றும் கூறுகின்றனர். இக்கூட்டை அப்படியே வீட்டின் பின்புறம் எடுத்து வந்து மரங்களில் வைத்துவிடுவர். தேனீக்கள் பின்னாடியே வந்து தேனடையில் தங்கிவிடும். பிறகு தேவையான

போது அதிலிருந்து தேனை எடுத்து விட்டு மீண்டும் அந்த அடையை அங்கேயே வைத்துவிடுவர். இதை ஒரு குடிசைத் தொழிலாகக்கூட செய்து வருகின்றனர்.

கொம்புத்தேன் மரக்கிளைகள், செடிகள், கொடிகள், பாறை இடுக்குகளில் கிடைக்கும் தேன் கொம்புத்தேன் என்று அழைப்பர். இதன் ஈக்கள் கொசுத்தேனின் ஈக்களைவிட சற்றுப் பெரிதாக இருக்கும். கிழத்தேன் மரப்பொந்துகள், புற்றுகள், சாதாரணப் பாறை இடுக்குகளில் இருக்கும். இத்தேனைப் பகல் பொழுதில் எடுப்பர். இத்தேன் மரப்பொந்துகளில் இருக்கும்பொழுது முதலில் ஒரு சிறு குச்சியை கூட்டினுள் விட்டு இருப்பதை உறுதி செய்துகொள்வர். பின்னர் பொந்தினுள் கையைவிட்டு தேனை எடுப்பர். சில சமயம் மரப்பொந்துகளின் நுழைவாயில் குறுகியதாக இருக்கும். அப்பொழுது மரத்தை கைபோகும் அளவிற்கு வெட்டி எடுத்துவிட்டு பின்னர் தேனை எடுப்பர். ஒருபோதும் மரங்களை வெட்டி சாய்ப்பதில்லை. தேனை எடுத்து முடித்தவுடன் பொந்தினுள் தேனீக்கள் போகும் அளவுக்கு இடைவெளிவிட்டு கல்வைத்து மூடிவிடுகின்றனர். அவ்வாறு செய்வதால் ஊறும் விலங்குகள் தேனீக்களை அழித்துவிடாமல் அவற்றைப் பாதுகாக்க இம்முறையை செய்கின்றனர். இவ்வாறு தேன் எடுப்பதிலும் அறிவியல் சிந்தனையோடு அடுத்தவர்களுக்கு எவ்வித பாதிப்பும் இல்லாமல் செய்யும் வேலையைக் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

நாய்களை வேட்டைக்கு அழைத்துச் செல்லுதல்

குறிஞ்சி நில மக்களின் அடுத்த முக்கியமானத் தொழில் வேட்டையாடுதல் ஆகும். மலைகளில் இருக்கும் விலங்குகளை வேட்டையாடுதலிலும் அவர்களின் அறிவியல் சிந்தனை நமக்குப் புலனாகும். பறவைகளைப் பிசின் தடவியும், வலைவிரித்தும் வேட்டையாடுவர். யானைகளைக் குழித்தோண்டி வைத்தும், சிங்கம், புலி போன்றவைகளைக் கூண்டு வைத்து, பார்வை மான்களை வைத்தும் வேட்டையாடுவர். வேட்டையாடும் தொழிலில் ஈடுபடும்போது தாங்கள் வளர்க்கும் நாய்களை உடன் அழைத்துச் செல்வர். வெடிகுண்டோ அல்லது துப்பாக்கி, பட்டாசு வைத்தோ விலங்குகளைப் பிடிப்பதில்லை. சூழல் கெடும் என்பதற்காக நாய்களை வைத்துப் பிடிக்கின்றனர். அதற்காக அவற்றிற்கு வாரம் ஒருமுறை உணவில் மூலிகைகள் கலந்துக் கொடுப்பர். அவை இன்றும் நடைமுறையில் குருமலைத் தொடங்கி சவ்வாது மலைவரை வாழும் பழங்குடி மக்களிடம் காணப்படுகின்றன. அவை,

கல்கெழு சிறுகுடி உய்திய பின்றை

ஊதல் வேண்டுமானால் சிறிதே – வேட்டொடு

நாய்பயிர் குறிநிலை கொண்ட கோடே (அகம்., 318: 12 - 15)

மலைகள் சூழ்ந்த சிற்றூரில் மூங்கில் செறிந்த காட்டில் வேட்டைக்குச் செல்லும்போது வேட்டுவர்கள் நாய்களை அழைக்க ஊதுகொம்பினை ஊதி குறிப்பால் அழைப்பர். அவைகளும் அவர்களுடன் சென்று வேகமாக ஓடி விலங்குகளை கவ்வி கொண்டு வந்து அவர்களின் முன்

வந்து நிறுத்தும். பயிர்களைச் சேதப்படுத்தாமல் பாதுகாக்கக்கூட நாய்களைப் பயன்படுத்துகின்றனர். மலைகளில் தம்முடன் வாழும் நாய்களைத் தமக்கேற்ற வகையில் பயன்படுத்துபவர்களில் சிறந்தவர்களாக உள்ளனர்.

பொன்னை அகழ்தெடுக்க யானைக் கொம்பைப் பயன்படுத்தல்

மூட்டுவாய் செறிந்த அம்பினையும், வலிமை பொருந்திய வில்லினையும் உடைய வேட்டுவன் பெரிய மலையின் பக்கத்தே வேட்டைக்குச்சென்றான். அங்கே தன்னோடு போரிட்டு இறந்துபட்ட யானையின் வெண்ணிறக் கொம்பினைக் கருவியாகக் கொண்டு நீர்வளம் மிக்க இடத்தில் பொன்னை அகழ்தெடுக்கப் பயன்படுத்தினான். அவன் அகழ்தெடுத்த பொன்னானது கண்ணை மழுங்கச் செய்யும் அளவிற்கு ஒளிபடைத்த மணிகள் பலபொன்னுடன் வெளிப்பட்டுத் தோன்றின. அகழ்ந்தபோது கூரிய நுனியையுடைய யானையின் கொம்பானது ஒடிந்ததால் ஆலங்கட்டிப் போன்ற தெளிந்த முத்துக்கள் அதனினின்றும் தெறித்து விழுந்தன. பொன்னை அகழ்தெடுக்க மட்டுமின்றி அக்காலத்தில் உரலில் நெல்லைக் குற்றுவதற்கும் யானைக்கொம்பைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். இதை,

கொல்யானைக் கோட்டால் வெதிர் நெல் குறுவாம் நாம்

வள்ளை அகவுவம், வா (குறிஞ்சிக்கலி: 42: 7 - 8)

மலையில் தானே உயர்ந்த மூங்கிலின் நெல்லை எடுத்து கொண்டு வந்து உரலிற் பெய்தனர். அவற்றை யானைக் கோட்டையை உலக்கையாகக் கொண்டு இடித்து உணவாகப் பயன்படுத்தியுள்ளனர்.

சேம்பின் இலையை சுளகாகப் பயன்படுத்தல்

யானையின் கொம்பினைக் கொண்டு குற்றிய அரிசியை சேம்பின் இலையில் போட்டு சுத்தம் செய்வர். இதை,

...வயக் களிற்றுக்

கோடு உலக்கையாக, நல்சேம்பின் இலைசுளகா,

ஆடுகழை நெல்லை அறை உரலுள் பெய்து இருவாம் (குறிஞ்சிக்கலி: 41: 1 - 4)

அசைகின்ற மூங்கிலினது நல்லப் பாறையாகிய உரலுள் பெய்து, வலிமை படைத்த யானையினது கொம்பை உலக்கையாகக் கொண்டு குற்றிய அரிசியை, நன்கு வளர்ந்துள்ள சேம்பின் இலையைச் சுளகாகக் கொண்டு (முறமாக) புடைத்துப் பின் உணவாக்கியுள்ளனர். நெல் குற்றுவது எல்லா நிலத்திலும் உண்டு. ஆனால் குற்றுவதற்குப் பயன்படும் பொருட்களும் அவற்றைப் புடைப்பதற்காகப் பயன்படும் பொருட்களும் நிலத்திற்கேற்ப மாறுபடுகின்றது.

கள் தயாரித்தல்

இன்றையக் காலக்கட்டத்தில் மக்கள் தென்னங் கள்ளு, ஈச்சங் கள்ளு, பனங்கள்ளு, என்னும் நிலை மாறி சாராயம், கள்ளச் சாராயம் எனும் உயிரைப் பறிக்கக் கூடிய அளவிற்குத்

தயாரிக்கின்றனர். ஆனால் அக்காலத்தில் குறிஞ்சி நில மக்கள் கள் தயாரிப்பிலும் அறிவியல் பூர்வமாக சிந்தித்து இயற்கையாகக் கிடைக்கும் பழத்தில் கள்ளைத் தயாரித்துள்ள செய்திகளும் காணக்கிடக்கின்றன. அவை, தேன் தேர் சுவைய திரள்அரை, மாஅத்து / அடுக்கல் ஏனல் இரும்புனல் மறந்துழி. (அகம்., 348: 2 - 10) வீட்டின் முற்றத்தில் உள்ள திரண்ட அடிப்பகுதியைக் கொண்ட மாமரத்தின் தேனோ எனக் கூறத்தகும் அளவிற்குச் சுவையினையுடைய தேனைக் கோடைக் காலத்து இனிய முதிர்ந்த கனிகளுடன் தேனும் நாற்றமும் உடைய பூநாறு பலாப்பழத்தின் சுவைகளைவிட்டு அதனுடன் தேன் கலந்து கூட்டாக்கிய கள்ளினை மலையில் வளர்ந்துள்ள நீண்ட மூங்கிலில் செய்த புனாய் என்றழைக்கப்படும் மூங்கிற் குழாயுள் ஊற்றி அடைத்தனர். அவை நாட்டிட்டு முதிர்ந்தமையால் கடிய வேகங்கொண்ட பாம்பினது சீற்றத்தை ஒத்த வெறியுடைய தன்மைப்பெற்ற அந்தக் கள்ளை, முதலில் ஓங்கி உயர்ந்த உச்சியையுடைய மலையில் மூன்று பக்கம் சாய்வாக நிறுத்திய கற்களுள் விளக்கேற்றி தெய்வ வழிபாடு செய்வர். அத்தகைய தெய்வம் வாழும் மலைக்குப் படைத்துப் பின்னர், தளிரால் ஆன தழையாடையை அணிந்த மகளிர் உண்பிக்க அதனைப் புனங்காக்கும் குறவர்களும் அவற்றை வயிறார உண்டு மகிழ்வர். அக்காலத்தில் கள் தயாரிப்பிலும் கலப்பிடம் இல்லாத ஆரோக்கியமான முறையில் இயற்கையாகவே கள்ளைத் தயாரிப்பதில் பழங்குடிமக்கள் கைத்தேர்ந்துள்ளனர்.

குறிஞ்சி நில மக்கள் மலைகளில் இயற்கையோடு இயைந்து, தாங்கள் வாழ்கின்ற இடத்திற்கேற்ப வாழிடத்தையும், வாழும் முறையையும் அறிவியல் சிந்தனையோடு மட்டுமில்லாமல் சூழலைத் தனதாக்கி அவ்விடங்களில் உள்ள பொருட்களை வைத்தே தங்களுக்கானத் தேவைகளைத் தாங்களே பூர்த்தி செய்து கொண்டுள்ளனர். மலைகளிலும் விறகு வெட்டுதல் நடைபெறுகின்றது. ஆனால் பெருமளவில் கிடையாது. அவர்கள் தேவைக்கு மட்டும் காய்ந்த விறகுகளை வெட்டி பிழைத்து வருகின்றனர். வள்ளிக் கிழங்கு எடுப்பதற்காக கொடியையே பிடிங்கி எறியாமல் கொடிக்கு எந்த வகையிலும் இடையூறு செய்யாமல் கிழங்கு எடுப்பர். ஏனென்றால் அவற்றிலிருந்து மீண்டும் கிழங்கு வரும் என்பதற்காகவும் அவற்றை அழியாமல் பாதுகாக்கின்றனர். இவர்கள் வாழ்வில் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்களான இரும்பில் செய்தவை - (வெட்டரிவாள், சுத்தி, கத்தி, கோடாரி, உளி, மரக்கால், அம்பு, மம்முட்டி, கடப்பாரை) மரத்தால் செய்யப்பட்டவை - (மனை, அகப்பை, மொழவை, மத்து, கிட்டிக்கப் அல்லது துடிப்பு (களி செய்வதில் பயன்படும்), மொரம்கொண்டி (தினை தூர்த்த - இரும்பில் செய்யப்பட்டவை), பரண், விளக்குகள், மூங்கிலால் செய்யப்பட்டவை - (ஊதாங்குழல், ஏணி, கூடை, முறம், வீசு முறம், சிப்பி, மக்காரி, ஜாடு (கூடை), பட்டி (தடுக்கு), மண்ணால் செய்யப்பட்டவை - அடுப்பு, சட்டி, பாளை, மேடை, திண்ணை, தச்சுப்பு போன்றவை. பிறபொருள்களான கொடாப்பு, சுரைபுருடை, ஆட்டுக்கல், அம்மிக்கல், அரைக்கல், புணாய்,

துடைப்பம், உறி, கொங்கட்டை, சாக்குப்பை, தகரப்பெட்டி, ஓலைப்பாய், கயிறு, உண்டிவில், கவன்கல் போன்றவைகள் அவர்களின் அறிவியல் சிந்தனையால் விளைந்தவை.

முடிவுரை

சங்க இலக்கியங்களில் உள்ள குறிஞ்சி நில மக்களின் பதிவுகளைப் போல இன்று வாழும் குறிஞ்சி நில மக்களும் அறிவியல் சிந்தனையோடு சூழலையும் பாதுகாத்துக் கொண்டு சிறப்புடன் வாழ்பவர்களாக உள்ளனர். இன்று வாழும் மலைவாழ் மக்கள் சங்ககால மக்களின் வழி வந்துள்ளனர் என்பதை மேற்கண்ட இலக்கிய பதிவுகளின் வழியும் அவற்றை காணமுடிகின்றது.

துணைநூல் பட்டியல்

- [1] ஆலிஸ், அ. (உரை. ஆ.). *பதிற்றுப்பத்து (மூலமும் உரையும்)*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை – 98.
- [2] இளம்பூரணர் உரை, *தொல்காப்பியம் – பொருளதிகாரம்*. சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழக வெளியீடு, 1923.
- [3] கண்ணன், டி. “தமிழ் இலக்கியத்தில் சுற்றுச்சூழல்.” *தினமலர்* கட்டுரை, ப. 3, ஜன 29.01.2015. <https://m.dinamalar.com/detail.php?id=1171151> 20 செப்டம்பர் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [4] சுப்பிரமணியன், பெ. முனைவர் (உரை. ஆ.). *பரிபாடல்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை – 98.
- [5] செயபால், இரா. (உரை.ஆ.). *அகநானூறு*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், மு.ப. ஏப்ரல் -2004, சென்னை – 98.
- [6] செல்லத்துரை முரளிதரன். *நீதிநூல்கள் ஏழு*. அஷ்டலக்ஷ்மி பதிப்பகம், கொழும்பு, 11, ஜூன் - 2001.
- [7] நாகராசன், வி. (உரை. ஆ.). *பத்துப்பாட்டு*. இரண்டாம் பகுதி (மூலமும் உரையும்), நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை – 98.
- [8] பாலசுப்பிரமணியன், கு. வெ. (உரை. ஆ.). *நற்றிணை*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை – 98.
- [9] பாலசுப்பிரமணியன், கு.வெ. (உரை. ஆ.). *புறநானூறு*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை – 98.
- [10] பிரித்தா, இரா. முனைவர். *குருமலை – பழங்குடிகள்*. பாரதி புத்தக நிலையம் வேலூர் - 04, மு. ப. மார்ச் - 2019.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlts.com

- [11] புலியூர் கேசிகன் (உரை. ஆ.). *திருக்குறள் புதிய உரை*. பூம்புகார் பதிப்பகம், சென்னை – 08.
- [12] மோகன், இரா. (உரை. ஆ.). *பத்துப்பாட்டு*. முதற் பகுதி (மூலமும் உரையும்), நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை – 98.
- [13] ரியால், ஏ. எல். எம். “சுற்றுசூழல் ஒழுக்கவியல் - சுற்றுசூழல் கல்வியின் நோக்கம்,” தென்கிழக்கு பல்கலைக் கழக கலை ஆராய்ச்சி அமர்வு – 2016, ப.7. ISBN: 978-955-627-100-3. <http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/2181> 20 செப்டம்பர் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [14] றொஷான், றோ.பெ. “சங்க இலக்கியத்தில் சூழலியற் சிந்தனை,” ப. 3, தென்கிழக்கு பல்கலைக் கழக கலை ஆராய்ச்சி அமர்வு - 2016. <https://www.seu.ac.lk/researchandpublications/seuars/2016/culture%20and%20history/Culture%20&%20History%20-%20Page%2036-42.pdf> 20 செப்டம்பர் 2023 அன்று அணுகப்பட்டது.
- [15] விசுவநாதன், அ. (உரை.ஆ.). *கலித்தொகை*. நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், மு.ப. ஏப்ரல் - 2004, சென்னை – 98.

References

- [1] Dr. A. Alice. *Pathitruppathu*. NCBH, Chennai – 98.
- [2] Ilampooranar. *Tolkappiyam – Porulathikaram*. Publications of Saiva Siddhanta Nurpathipu Kazhagam, 1923.
- [3] Kannan, D. “Tamil Ilakiyathil Sutra Soolal.” *Dinamalar* article, P. 3, Jan - 29.01.2015 <https://m.dinamalar.com/detail.php?id=1171151> Accessed on 20 September 2023.
- [4] Dr. Subramanian, P. *Paripadal*. NCBH, Chennai – 98.
- [5] Dr. Seyapal, Ira. *Akananooru*. NCBH, Chennai - 98, April 2004.
- [6] Chelathurai Muralitharan. *Neethinoolgal Ezhu*. Ashtalakshmi Publishing House, Colombo-11, June 2001.
- [7] Dr. Nagarajan, V. *Patthupaattu - Second Part*. NCBH, Chennai – 98.
- [8] Dr. K.V. Balasubramanian. *Nattrinai*. NCBH, Chennai – 98.
- [9] Dr. K.V. Balasubramanian. *Purananooru*. NCBH, Chennai – 98.
- [10] Dr. Preetha, R. *Gurumalai – Palangudikal*. Bharathi Book House, Vellore – 04, March 2019.
- [11] Puliurkesikan. *Tirukkural Puthiya Urai*. Poompukar Publishing House, Chennai – 08.
- [12] Dr. Mohan, Ira. *The First Part of the Patthupaattu*. NCBH, Chennai – 98.
- [13] Rial, A. L. M. Environmental Ethics – “*The Purpose of Environmental Education*.” Southeastern University Arts Research Session – 2016, P. 7. ISBN: 978-955 - 627-100-3. <http://ir.lib.seu.ac.lk/handle/123456789/2181> Accessed on 20 September 2023.
- [14] Dr. Roshan. “*Sanga Ilakiyathil Soolaliyal Sinthanai*.” Southeastern University Art Research Session – 2016, P. 3. <https://www.seu.ac.lk/researchandpublications/seuars/2016/culture%20and%20history/Culture%20&%20History%20-%20Page%2036-42.pdf> Accessed on 20 September 2023.
- [15] Dr. Viswanathan, A. “*Kalithogai*.” NCBH, Chennai - 98, April - 2004.

தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் அரையாண்டு பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

246

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Special Issue - 1, October 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.